

IQTISODIY TA'LIMDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN
FOYDALANISH

*Andijon iqtisodiyot va qurilish instituti
“Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar” kafedrasida katta
o‘qituvchisi N.S.Mirzayeva,
Buxgalteriya hisobi va audit yo‘nalishi 2-
kurs talabasi R.A.A’zamova*

Annotatsiya: Ushbu maqolada iqtisodiy bilimlarni samarali egallashda innovatsion texnologiyalardan foydalanishning pedagogik asoslari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: innovatsion faoliyat, innovatsion texnologiya, samaradorlik, uzluksiz ta’lim, axborot texnologiyalari, munozara.

Abstract: This article describes the pedagogical basis for the use of innovative technologies in the effective acquisition of economic knowledge.

Keywords: innovative activity, innovative technology, efficiency, continuing education, information technology, discussion.

Аннотация: В данной статье описаны педагогические основы использования инновационных технологий в эффективном приобретении экономических знаний.

Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационная технология, эффективность, непрерывное образование, информационные технологии, дискуссия.

O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonunni 34-moddasiga ko‘ra ta’lim sohasidagi eksperimental va innovatsion faoliyat belgilab qo‘yilgan. [1] Hozirgi globallashuv davrida ta’lim sifatini muvaffaqiyatli amalga oshirish ko‘p jihatdan o‘qituvchi faoliyati, uning kasbiy nufuzini oshirish bilan bog‘liqdir. Shunday ekan, sog‘lom va har tomonlama barkamol avlodni yetishtirish uzluksiz ta’lim tizimida mehnat qilayotgan pedagogning saviyasiga, tayyorgarligiga va

fidoyligiga, uning yosh avlodni o'qitish va tarbiyalashda yangi zamon innovatsion texnologiyalardan foydalanishi lozim. Shuning uchun hozirda iqtisodiy bilimlarni oshirishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish juda muhim hisoblanadi. Shunday ekan ta'lim-tarbiya jamiyat taraqqiyoti va rivojlanish yo'nalishidan kelib chiqib belgilanadi.

Iqtisodiy tarbiyaning bosh maqsadi-yoshlarda iqtisodiy savodxonlikni, iqtisodiy ongini, iqtisodiy madaniyatni yuksaltitishdan iboratdir. Bu esa shaxsning kamol topish faoliyati vositasida aniq iqtisodga bog'liq, nazariy bilimlar tizimini shuningdek, iqtisodiy bilim, ko'nikma va malakalar majmuasi, o'rganuvchining iqtisodiy ongiga bevosita ta'sir etishga imkon beruvchi bosqichlarni amalga oshirishdir. [3]

Innovatsiya (inglizcha—innovation) – yangilik kiritish, yangilik degan ma'nolarni anglatadi. Innovatsiya – bu ta'lim, ma'lum bosqichlar bo'yicha rivojlanadigan jarayon. [3] Bu termin hozirgi zamon ilm-fan va texnika olamiga kirib keldi. Yangilikni joriy qilish biroz qiyinchiliklar tug'diradi. Innovatsiya degani faqat yangilik yaratish emas balki, uning samaradorligini, sifat ko'rsatkichlarini o'zgartirishdir. Hozirgi rivojlangan zamonda yangilik qilish mushkuldir. Fanni o'qitishda innovatsion texnologiyalarning asosiy vazifasi fanni o'qitish metodikasini takomillashtirish, o'qitish jarayonini hamda fanni o'zlashtirishning eng muhim innovatsion usullarni o'rganishdir.

Uzluksiz ta'lim tizimining shakllanishi o'z-o'zidan kadrlar tayyorlash jarayonining yangicha mazmun kasb etishini ta'minlaydi. Barkamol shaxs va malakali mutaxassisni tayyorlashga yo'naltirilgan uzluksiz ta'lim jarayoning yangi mazmuni mazkur jarayonga ilm-fan, texnika va ishlab chiqarish sohalarida yaratilgan innovatsion texnologiyalarni olib kirish va uni tadbiiq qilishdir. Demak innovatsion texnologiya degani bu fanni yangilash emas balki unga yangilik olib kiritishdan iboratdir. Hozirda ta'lim samaradorligini oshirish uchun xizmat qiladigan texnologiyalar tushuniladi.

Talabalar bosqichma-bosqich uzluksiz ta'lim jarayonida iqtisodiy bilimlarni o'rganish mobaynida ularning tafakkurlari ham shakllana boradi. Ular esa quyidagi

bilimlar majmui bo‘lib xizmat qiladi, shaxsning ehtiyoj imkoniyatlarini hisobga olib, aniq reja va dasturlar tuzib, o‘ziga xos uslub va metodlar asosida amalga oshirishda, shaxsning mustaqil faoliyatida samarali o‘rin tutadigan aniq iqtisodiy tushunchalarni o‘zlashtirib olishda, iqtisodning siyosat va bozor munosabatlari bilan bog‘liq qonuniyati asoslari va ulardan amalda foydalanish yo‘l-yo‘riqlarini bilib olishda, mustaqil faoliyat ko‘rsatishda zarur bo‘lgan barcha iqtisodiy bilim, ko‘nikma va malakalar majmuini o‘zlashtirishda va boshqalarda namouon bo‘ladi.

Iqtisodiy fanlarni o‘qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo‘llash orqali uzluksiz ta‘lim samaradorligini oshirishga alohida e‘tibor berilmoqda. Innovatsion texnologiyalar ta‘lim berish va zamonaviy axborot texnologiyalarini qo‘llash yordamida shaxsiy sifatlarini rivojlantirish va takomillashtirish imkoniyatini beruvchi o‘quv vositasi bo‘lib, u o‘ziga xos didaktik va uslubiy asosga ega.

Iqtisodiy fanlarning o‘qitilish sifati va saradorligini oshirish maqsadida, innovatsion texnologiyalarni zamonaviy axborot texnologiyalar imkoniyatlari asosida ma‘ruza va seminar mashg‘ulotlarining o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda kompleks holda qo‘llashda maqsadga muvofiq keladi.

Ilmiy fanni tavsiflashning kamida ikkita maqbul usuli mavjud. Birinchidan, fan uchun eng asosiy bo‘lgan ta‘lim sohasini aniqlash odatiy amaliyotdir. Misol uchun, iqtisod jamiyatning kam resurslarini qanday boshqarishini o‘rganadi. Ikkinchidan, biz ilmiy intizomni uning o‘rganish obyektini aniqlash va eng muhim muammoli yo‘nalishlar ro‘yxatini taqdim etish orqali tavsiflashimiz mumkin. Masalan, iqtisod fani iqtisodiyotni o‘rganadi va quyidagi muammoli sohalarni hal qiladi: resurslarni taqsimlash, daromadlarni taqsimlash va boshqalar.

Dars jaroyonida innovatsion texnologiyalarni qo‘llash orqali quyidagilarga erishiladi:

- Darsga bo‘lgan diqqatini oshiradi;
- Munozara ma‘daniyatiga o‘rgatadi;
- Fikrini qisqa va to‘la asoslab berish malakasini oshiradi;

Mashg'ulotlar davomida munazarali jarayonlarni yani debatlarini o'tkazish muxim innovatsion texnologiyadir. Debatlar – bu o'z fikrini asoslashda sinfdagi barcha talabalarning bahslashuvida faol ishtirok etishini ta'minlovchi o'qitish uslubidir. Bu uslubda tanqidiy tafakkurni rivojlaniradi. Talaba o'z fikrini bayon etadi va nuqtai nazarini tushuntirishga harakat qiladi. O'qituvchi talabalarni qiziqtirishi uchun fan va mavzu yuzasidan guruhlariga savol beradi. Munozarni yanada rivojlantirish uchun nazariy fikrini rad etuvchi misollar keltiradi va o'quvchi o'z fikrini to'g'riligiga undovchi fikrlarni ham bir vaqtning o'zida o'rta tashlaydi. Bunda talaba yanada izlanishga, qo'shimcha axborotlar bilan ishlashga harakat qiladi. Mashg'ulotni yutug'i - bahsda talabalarning barchasini faol ishtirokini ta'minlanadi.

Innovatsion texnologiyaning an'anaviy ta'limdan maqsadi, prinsipi, metodlari, vazifalari jihatdan keskin farq qiladi. An'anaviy ta'limning bosh maqsadi ilgari fanga ma'lum bilimlarni o'zlashtirish, talabani fanga ma'lum ma'lumot bilan qurollantirish, talabalarda ular haqida tushuncha hosil qilishdan iborat. Boshqa innovatsion texnologiyalardan farqi:

- O'qituvchi savolni to'liq yoritadi va uni yechimini topib beradi, qarshi fikrlar orqali talabalarni yanadan chuqurroq fikrlashga ixtiyoriy majbur etadi;
- O'qituvchi savolni qo'yib uning mazmunini ifodalaydi va talabalarni savolni yechimini mustaqil izohlashga o'z fikrini bayon etishga undaydi;
- O'qituvchi savolni bayon etmaydi balki savolli vaziyat yaratadi. Talabalar esa vaziyatdan chiqish yo'lini mustaqil va jamoaviy holatda izlay boshlashadi;
- O'qituvchi savolni toppish sohasini belgilaydi, savolga yaqinlashib boradi, lekin uning yechimini va javobini talabalar topgunicha ko'rsatmaydi;
- Talabani mustaqil faoliyatga yo'naltiradi. Bunda o'qituvchi savolni tushuntirishda unga javob topuvchi savollarni qo'yib boradi. Bunda talabaga ma'lumotlar beriladi, mustaqil ravishda fikrlarini izohlaydi, umumlashtiradi va talabalar yordamida xulosalar chiqaradi.

Yuqoridagilardan shuni ko‘rish mumkinki biz uchun eng asosiysi mashg‘ulotda umuman savodsiz, ilmga, fikrga ega bo‘lmagan talaba qolmaydi. Barchani darsga qamrab olish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ta’lim to‘g‘risidagi O‘zbekiston Respublikasi qonuni. Qonunchilik palatasi tomonidan 2020-yil 19-mayda qabul qilingan Senat tomonidan 2020-yil 7-avgustda ma’qullangan
2. D.Tojiboyeva “Iqtisodiyot nazariyasi”. T: O‘qituvchi-2002
3. H.T.Omonov, M.B.Xattabov ”Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat” – T.: Iqtisodiyot moliya nashriyoti-2016